

Recensie

Yra van Dijk, Marie-José Klaver, Els Stronks en Micha Hamel (Red.)

Omdat lezen loont: Op naar effectief leesonderwijs in Nederland. Pica, 2022.

Is *Omdat lezen loont* een must read voor informatieprofessionals? Je zou zeggen van wel. Want wie van ons die zich professioneel bezighouden met vraagstukken rond informatiebeheer en -gebruik voelen zich niet ongemakkelijk bij de alarmerende PISA berichten over de achteruitgang van leesprestaties en leesattitudes bij Nederlandse jongeren? En dat gaat niet alleen over het lezen van fictie maar ook over informatie opzoeken, begrijpen, evalueren en reflecteren!

De samenstellers van *Omdat lezen loont* hadden niet te klagen over belangstelling bij de lancering van hun bundel. Tenminste, dat blijkt in ieder geval uit berichten die ik zelf tegenkwam op LinkedIn en de kranten die ik lees. Bij nadere beschouwing waren dat echter vooral berichten uit eigen kring. Voor de hand lag dat columnist Aleid Truijens van de Volkskrant er aandacht aan zou besteden maar ook zij was twee dagen later zelf spreker tijdens het debat dat bij de presentatie van het boek werd georganiseerd. Als ik wat verder zoek op internet kom ik eigenlijk alleen in het Parool van 30 december een onafhankelijke bespreking tegen.

Maar dat zegt natuurlijk niets over de waarde van het boek voor het leesonderwijs. Ik heb er de tijd voor genomen en heb het van voor naar achteren gelezen. Niet iedereen die het aanschaf zal zich daartoe verplicht voelen. De afzonderlijke bijdragen zijn heel goed zelfstandig te lezen maar daar zit wellicht ook een zwakkere kant van de bundel. De pretentie van de samenstellers is dat de auteurs gezamenlijk een samenhangend geheel aan inzichten en maatregelen presenteren (p. 7) maar dat blijkt in praktijk toch lastig. Zoals de redacteuren zelf aangeven spelen bij leesbevordering twee beleidsterreinen een rol (onderwijs en cultuur) en die kennen ieder zo hun eigen aanpak. Ferme uitspraken die Marie-José Klaver en Yra van Dijk in een van hun eigen bijdragen doen (tegen de 'verleuking' van het literatuuronderwijs) worden in bijdragen vanuit het openbare bibliotheekveld weersproken. Wat dan ook niet helpt is dat van de 25 stellingen achter in het boek nergens wordt aangegeven op welke van de afzonderlijke bijdragen deze zijn gestoeld.

Kunnen we *Omdat lezen loont* dan beter links laten liggen? Dat zou ik niet zomaar zeggen. Wie in de bundel grasduint komt interessante gedachten tegen over de leerkrachten als rolmodel, de opdracht die de Pabo's als lerarenopleider hebben, de manier waarop lees- en schrijfonderwijs hand in hand kunnen gaan, informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar leesbevordering en de rol van 'vrij lezen' in het vreemdetalenonderwijs. De langere bijdragen zijn voorzien van uitgebreide literatuurlijsten die uitnodigen om verder te lezen.

Jos van Helvoort

Gepensioneerd hogeschooldocent en onderzoeker op het gebied van media- en informatievaardigheden